

**“GLOBALLASHUV SHAROITIDA JAHON MEHNAT BOZORI VA
MIGRATSIYA JARAYONLARI”**

Sanaqulova Aziza Amir qizi
O`zbekiston milliy universiteti
Iqtisodiyot fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv sharoitida jahon mehnat bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari, xalqaro mehnat migratsiyasi hamda migrantlar pul o`tkazmalarining iqtisodiy ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot davomida xalqaro migratsiyaning mehnat resurslari taqsimotiga, bandlik tarkibiga va iqtisodiy o`shishga ta`siri o`rganildi. Shuningdek, migrantlar tomonidan yuboriladigan pul o`tkazmalarining rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotidagi o`rni, aholi farovonligini oshirishdagi roli hamda makroiqtisodiy barqarorlikka ta`siri yoritildi. Tadqiqot natijalari xalqaro migratsiya va pul o`tkazmalari zamonaviy jahon iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi ekanligini ko`rsatadi.

Kalit so`zlar: jahon mehnat bozori, globallashuv, xalqaro migratsiya, migrantlar, pul o`tkazmalari, iqtisodiy o`shish, bandlik, demografik jarayonlar.

Kirish

Globalashuv zamonaviy dunyoda iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlarni tubdan o`zgartirib yubordi. Ishchi kuchi bozori va migratsiya muammolari globallashuvning eng dolzarb masalalaridan biridir. Migratsiya jarayonlari tufayli dunyo bo`ylab mehnat resurslarining taqsimlanishi o`zgarib, ba`zi mamlakatlar uchun imkoniyatlar, boshqalari uchun esa muammolar tug`diradi. Bu jarayonlar iqtisodiy o`shish, demografik o`zgarishlar va madaniy almashinuvga katta ta`sir ko`rsatmoqda. Masalan, rivojlangan mamlakatlar migratsiya tufayli ishchi kuchi yetishmovchiligini qoplash imkoniyatiga ega bo`lishi bilan birga, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun malakali ishchi kuchining ko`chib ketishi muammo yuzaga keltiradi. Bundan tashqari, migratsiya tufayli ijtimoiy adolatsizlik, madaniy ziddiyatlar va siyosiy keskinliklar kuchaymoqda. Shu sababli, globallashuv sharoitida ishchi kuchi bozori va migratsiya muammolarini chuqur o`rganish va ularni hal qilish yo`llarini topish dolzarb vazifaga aylangan. Ushbu muammolarni hal qilish uchun zamonaviy yondashuvlar, xalqaro hamkorlik va innovatsion strategiyalarni qo`llash zarur. Bu borada tadqiqotlar olib borish va amaliy choralarni ishlab chiqish orqali migratsiya jarayonlarini samarali boshqarish va ishchi kuchi bozoridagi muvozanatni tiklash mumkin.

Globallashuv tufayli migratsiya jarayonlari tobora kengayib bormoqda. Jahon Banki ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda xalqaro migratsiya soni 280 million kishiga yetgan. Bu ko'rsatkich 2000 yilga nisbatan 50% ga oshgan. Migratsiya iqtisodiyotlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishi bilan birga, ijtimoiy va siyosiy muammolarni ham keltirib chiqaradi¹.

Jahon mehnat bozorining transformatsiyasi globallashuvning muhim shakllaridan biri hisoblanadi, chunki xalqaro mehnat bozori jahon iqtisodiyotining quyi tizimi bo'lib, u iqtisodiy o'sish dinamikasi va makroiqtisodiy muvozanatga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, iqtisodiy rivojlanishning boshqa jarayonlari — demografik, migratsion va boshqalar bilan bog'liq transformatsion omillarni tahlil qilish zarur. Aholi sonining eng katta o'sishi osiyo va afrikada prognoz qilinmoqda (1-rasm), bu esa ushbu hududlar bilan iqtisodiy jihatdan rivojlangan Yevropa va Shimoliy Amerika mintaqalari o'rtasidagi rivojlanish darajasidagi farqlar tufayli migratsiya jarayonlarining kuchayishiga ta'sir ko'rsatadi.

1-rasm.

1950–2100 yillarda dunyo mintaqalari bo'yicha aholi dinamikasi, million kishi (Aholi piramidasi)².

Haqiqatan ham, dunyo aholisi sonining ortishi va globallashuvning chuqurlashuvi xalqaro migratsiya jarayonlarining jadallashuviga olib keladi. Bu jarayonlar keng

¹ <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/69177>.

² <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/69177>.

ko‘lamli iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va texnologik o‘zgarishlarni qamrab oladi hamda turli masalalarni hal etishga xizmat qilib, jahon mehnat bozori transformatsiyasining asosini tashkil etadi.

Shu bilan birgalikda, yangi texnologiyalar hamda mehnat va ishlab chiqarishni tashkil etishdagi o‘zgarishlar iqtisodiyot va mehnat munosabatlaridagi tarkibiy o‘zgarishlarning asosiy omillari sifatida namoyon bo‘lib, bandlikning yangi shakllarining keng tarqalishiga olib kelmoqda. Iqtisodiy rivojlanish globallashtiruvining hozirgi bosqichida bandlikning an’anaviy modelidan voz kechish jarayoni kuzatilmoqda.

2023-yilda generativ sun'iy intellekt bilan bog'liq yana bir raqamli innovatsiyalar to‘lqini paydo bo‘ldi . Ushbu aniq texnologik taraqqiyotga qaramay, turmush darajasi va unumdorlikning o‘sishi yaxshilanmadi, bu mehnat bozorining sekin moslashuvining yana bir ko‘rsatkichidir. Yirik raqamli monopoliyalar tomonidan yaratilgan ko‘nikmalarning yetishmasligi va yangi kelganlar uchun kirish to‘siqlari, ayniqsa, past unumdorlikdagi tarmoqlar va rivojlanayotgan mamlakatlarda, texnologiyalarni tezroq joriy etishga jiddiy to‘siq bo‘ldi³.

Globallashuv jarayonlarining rivojlanishi bandlik tuzilmasiga ta’sir ko‘rsatadi, bu esa jahon iqtisodiyotidagi tarkibiy o‘zgarishlarning hamda yangi texnologik jarayonlar ta’sirida yuz berayotgan transformatsiyalarning real aksidir. Bu jarayon yuqori texnologiyali tarmoqlar ulushining ortishi, ishlab chiqarish va ayrim xizmatlar ulushining qisqarishi bilan kechadi.

Xalqaro migratsiya migrant ishchilarni jalb etish orqali asosiy iqtisodiy tarmoqlarga keng ko‘lamli ta’sir ko‘rsatadi. Bu ta’sir migrantlarning kelib chiqish mamlakatlarida ham, ularni qabul qiluvchi mamlakatlarda ham seziladi.

Global iqtisodiy integratsiya, transchegaraviy mehnat bozorlarining ochilishi va raqamli moliyaviy infratuzilmaning jadal rivojlanishi xalqaro mehnat migratsiyasi va unga bog'liq pulo‘tkazmalari oqimlarini global iqtisodiyotning muhim segmentiga aylantirdi. Bugungi kunda xalqaro migratsiya nafaqat demografik yoki ijtimoiy hodisa, balki makroiqtisodiy barqarorlikni, tashqi moliyalashtirishni va moliyaviy vositachilik jarayonlarini shakllantiruvchi iqtisodiy omil sifatida ham paydo bo‘lmoqda.

Migrant ishchilar mehnat resurslarining eng mobil segmentini tashkil etadi, ular qabul qiluvchi mamlakatlarda ishlab chiqarish quvvatini kengaytirishga hissa qo‘shadi

³<https://www.ilo.org>

va shu bilan birga kelib chiqish mamlakatlarida yuqori iste'mol, jamg'arma va investitsiya salohiyatini qo'llab-quvvatlaydi.

1-jadval.

Xalqaro migrantlar soni, million kishi⁴.

BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda butun dunyo bo'ylab xalqaro migrantlar soni 304 millionga yetdi, bu dunyo aholisining taxminan 3,7 foizini tashkil etadi.⁵

2. Ishchi kuchi migratsiyasi va pul o'tkazmalari: mohiyati, turlari va xalqaro mexanizmlari.

Migrantlarning pul o'tkazmalari yuboruvchi jamiyatlar uchun o'lchab bo'ladigan foyda — hayotiy yordam vositasidir va u uy xo'jaliklarining daromadiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, pul oqimlari, xarajatlarning oshishi va investitsiyalar migrantlar hamda migratsiya qilmaganlar uchun ham ijtimoiy faoliyat va iqtisodiy holatga sezilarli ta'sir qiladi.

Dunyoning ko'plab hududlarida, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda, pul o'tkazmalari hajmi so'nggi o'n yilliklarda juda tez o'sdi va inqirozlar davrida ham barqarorligini saqlab qoldi, hamda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, tashqi yordam va xususiy kreditlarga nisbatan barqarorroq bo'ldi. Rivojlanayotgan mamlakatlarga pul o'tkazmalari 1989-yilda taxminan 75 milliard dollarni, 2000-yillar o'rtalarida 125 milliard dollarni, 2011-yilga kelib esa 350 milliard dollardan oshdi, garchi 2009-yilda taxminan 5 foizga kamaygan bo'lsa ham.

⁴ BMT ma'lumotlari.

⁵ <https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS>.

Naqd pul oqimidan tashqari, pul o'tkazmalarining bilvosita ta'siri ham katta bo'lishi mumkin, hatto migratsiyada qatnashmagan uy xo'jaliklari uchun ham⁶.

Pul o'tkazmalari rivojlanayotgan mamlakatlar uchun eng barqaror valyuta manbalaridan biridir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ular ko'pincha iqtisodiy qiyinchiliklarga qarshi turadi yoki hatto teskari siklda harakat qiladi.

Ko'plab mamlakatlarda pul o'tkazmalari iqtisodiyotda markaziy rol o'ynaydi va ba'zan eksport daromadlarining uchdan bir qismini tashkil etadi. Janubiy Osiyo mamlakatlarida bu ayniqsa muhim. Bangladesh va Pokistonda ular 1990-yildagi 2 milliard dollardan 2009-yilda 10 milliard dollarga yetdi. Shunga qaramay, pul o'tkazmalarining aniq hajmini hisoblash qiyin, chunki katta qismi norasmiy kanallar orqali yuboriladi. Bundan tashqari, natura shaklidagi o'tkazmalarni baholash ham murakkab.

Inqiroz sababli ish o'rinlari kamaydi va 2009-yilda pul o'tkazmalari pasaydi, ammo ular hali ham tashqi moliyalashtirishning muhim manbasi bo'lib qolmoqda. Ba'zi mamlakatlarda ular YAIMning uchdan bir qismini tashkil etadi⁷.

Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda xalqaro pul o'tkazmalarining umumiy hajmi qariyb 900 milliard AQSh dollarini tashkil etdi, shundan 680 milliard AQSh dollari past va o'rta daromadli mamlakatlar (LMIC) tomonidan qabul qilingan.⁸

2-jadval. Xalqaro pul o'tkazmalari (milliard AQSh dollari)

⁶ Jahon Banki <https://share.google/jJLBHr6m45BDVyp1P>.

⁷ Jahon Banki <https://share.google/jJLBHr6m45BDVyp1P>

⁸ <https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS>.

Ushbu tendentsiyalar shuni ko'rsatadiki, xalqaro pul o'tkazmalari global iqtisodiyotda, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun tobora ortib borayotgan moliyaviy ahamiyatga ega bo'lib bormoqda va tobora ko'proq to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bilan taqqoslanadigan tashqi moliyalashtirishning barqaror va ishonchli manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, pul o'tkazmalari kontrsiklik xususiyatga ega: ular iqtisodiy shoklar davrida uy xo'jaliklarining daromadlarini qo'llab-quvvatlaydi va ichki valyuta bozorining barqarorligiga hissa qo'shadi. Ba'zi o'rta daromadli mamlakatlarda xalqaro pul o'tkazmalari YaIMning 40-50 (Tojikiston 47,9) foizini tashkil qiladi, bu ularning tashqi muvozanatni saqlash, ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Xususan, O'zbekistonga kirib kelayotgan pul o'tkazmalari 2025-yilda 2024-yilga nisbatan 28 foizga yoki 4,1 milliard AQSh dollariga oshib, 18,9 milliard AQSh dollariga yetdi.⁹

3-jadval.

O'zbekistonga kirib kelayotgan xalqaro pul o'tkazmalari hajmi¹⁰.

Ushbu mablag'lar ichki valyuta bozorida muvozanatni saqlashga ham hissa qo'shdi. Pul o'tkazmalariga ta'sir qiluvchi omillar qatoriga iqtisodiy imkoniyatlar, migrantlarning xulqi, madaniyat, tajriba va valyuta o'zgarishlari kiradi. Makro yondashuvlar milliy darajadagi natijalarga, mikro yondashuvlar esa mahalliy ta'sirlarga e'tibor qaratadi.

Pul o'tkazmalari migratsiya va jamiyat o'rtasidagi murakkab aloqalarni aks ettiradi. Ular nafaqat uy xo'jaliklariga, balki butun jamiyat va iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatadi. Inqiroz davrida ayniqsa ularga bog'liqlik ortadi va ular iqtisodiy zarbani yumshatadi. Shuningdek, pul o'tkazmalari xususiy kapital oqimlariga qaraganda barqarorroq bo'lib

⁹ Jahon banki <https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS>.

¹⁰ Markaziy bankning hisob-kitoblari

chiqdi va ko‘plab mamlakatlar tashqi moliyalashtirish uchun ularga yanada ko‘proq tayanadigan bo‘ldi.

Ishchi kuchi bozori va pul o‘tkazmalarining aholi farovonligi hamda iqtisodiy o‘shishga ta’siri. Migrantlarning o‘z vatanlariga pul o‘tkazmalari, xususan, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun rivojlanishda muhim rol o‘ynaydi. Jahon banki statistikasiga ko‘ra, 2012-yilda migrantlarning pul o‘tkazmalari global miqyosda 401 milliard AQSh dollarini tashkil etgan va o‘shish tendentsiyasiga ega. Pul o‘tkazmalarining xalqaro oqimi shuni ko‘rsatadiki, rivojlanayotgan mamlakatlar ushbu global boylikning aylanishidan nisbatan katta foyda oluvchi hisoblanadi. Bu rivojlanmagan mamlakatlarda qashshoqlik darajasini pasaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Bundan tashqari, pul o‘tkazmalari sog‘liqni saqlash, ta’lim va tenglik kabi turli sohalarda inson taraqqiyoti bilan bog‘liq. Bu dunyoning qashshoq mintaqalarida yashovchi kambag‘al jamoalarning daromadlarini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, pul o‘tkazmalari iste‘mol va investitsiyalarga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Pul o‘tkazmalari pul ta’siridan farqli o‘laroq, kontrtsiklik xususiyatga ega bo‘lib, chet eldagi oila a’zolari qiyin davrda azob chekishga ko‘proq moyil bo‘ladilar. Shu tarzda, pul o‘tkazmalari moliyaviy ta’sir ko‘rsatadi va oilalarga qiyin paytlarda yordam beradi. Migratsiya iqtisodiyotga ijobiy va salbiy ta’sir ko‘rsatadi, shuningdek, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy oqibatlariga ham ega¹¹.

2022-yilda Hindiston, Meksika, Xitoy, Filippin va Misr (kamayib boruvchi tartibda) pul o‘tkazmalarini oluvchi eng yaxshi beshta davlat bo‘lgan, garchi Hindiston qolganlardan ancha yuqori bo‘lib, umumiy ichki pul o‘tkazmalari 111 milliard dollardan oshdi va 100 milliard dollarga yetgan va hatto undan ham oshgan birinchi mamlakat bo‘ldi.

Yuqori daromadli mamlakatlar deyarli har doim pul o‘tkazmalarining asosiy manbai hisoblanadi. o‘nlab yillar davomida Qo‘shma Shtatlar doimiy ravishda pul o‘tkazmalarini jo‘natuvchi eng ko‘p mamlakat bo‘lib kelgan, 2022-yilda umumiy chiqim 79 milliard dollarni tashkil etgan, undan keyin Saudiya Arabistoni (39 milliard dollar), Shveysariya (31,9 milliard dollar) va Germaniya (25,6 milliard dollar) keladi¹².
Xulosa

Globalashuv sharoitida jahon mehnat bozori sezilarli transformatsiyani boshdan kechirmoqda. Xalqaro mehnat migratsiyasi mehnat resurslarining qayta

¹¹ <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/71246/>.

¹² <https://worldmigrationreport.iom.int/msite/wmr-2024-interactive/>.

taqsimlanishiga xizmat qilayotgan bo'lsa, migrantlar tomonidan yuboriladigan pul o'tkazmalari ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotining muhim moliyaviy manbalaridan biriga aylanmoqda. Tadqiqot natijalari migratsiya va pul o'tkazmalarining aholi farovonligini oshirish, qashshoqlikni kamaytirish hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, mehnat bozoridagi zamonaviy o'zgarishlar sharoitida inson kapitalini rivojlantirish va migratsiya jarayonlarini samarali boshqarish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet saytlari.

1. GLOBALLASHUV JARAYONIDA ISHCHI KUCHI BOZORI VA MIGRATSIYA MUAMMOLARI | SYNAPSES: Insights across the disciplines <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/69177>.
2. World Employment and Social Outlook: Trends 2024 International Labour Organization
3. Do international migration and remittances reduce poverty in developing countries? <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/71246>.
4. Migration and Remittances during the Global Financial Crisis and Beyond Edited by Ibrahim Sirkeci, Jeffrey H. Cohen, Dilip Ratha.
5. Globalization and the Labor Market - Martín Rama.
6. Jahon migratsiyasi bo'yicha 2024-yilgi hisobot.
7. LABOR MARKET DEVELOPMENTS DURING ECONOMIC TRANSITION - Jan Rutkowski
8. International Migration, Remittances and Poverty in Developing Countries Richard H. Adams, Jr. and John Page.
9. Work in Progress: Improving Youth Labor Market Outcomes in Emerging Market and Developing Economies 2019.
10. Theories of the labour market - Maureen Woodhall.
11. World Bank <https://share.google/jJLBHr6m45BDVyp1P>.
12. <https://www.worldbank.org>.
13. <https://www.ilo.org>.
14. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/71246>.
15. <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/69177>.
16. <https://worldmigrationreport.iom.int/msite/wmr-2024-interactive/>.
17. <https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS>.
18. <https://www.un.org/desa>.
19. World Bank <https://share.google/jJLBHr6m45BDVyp1P>.
20. ENSHPO <https://share.google/dybZdE48dNNMaO9tN>.
21. <https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS>